

**INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH –
GRANTHAALAYAH**
A knowledge Repository

पर्यावरण प्रदूषण—मानव स्वास्थ्य (एक विश्वव्यापी समस्या)

तृप्ति जोशी

सहा. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर

आधुनिक विकास का प्रतीक बनकर आई औद्योगिक क्रांति के घातक पहलुओं के बारे में बहुत कम लोगों का ध्यान जा पाया है जाने कितने लोग औद्योगिक प्रदूषण के कारण तिल-तिल कर मरते हैं। दिनां दिन प्रदुषित होते पर्यावरण के कारण संक्रामक बीमारियाँ न सिर्फ भारत में अपितु विश्व के अधिकांश देशों में बढ़ती जा रही है। भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में बीमारियों का खतरा हर दिन बढ़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस उत्सर्जन की दर भारत की तुलना में 16 गुना ज्यादा है, बांग्लादेश की तुलना में 60 गुना ज्यादा है। इथियोपिया तथा माली की तुलना में 200 गुना ज्यादा है। आस्ट्रेलिया, कनाडा एवं लक्जमबर्ग जैसे विकसित देश इस मामले में अमेरिका के करीब ही है। इंग्लैण्ड में पर्वी एजंलिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल इटर ने एक ब्रिटिश विज्ञान सभा में कहा कि अनिश्चित मौसम के कारण आने वाली बाढ़ और सूखे के कारण भी संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह अन्य बीमारियाँ समुद्री मछलियों के सेवन से अथवा समुद्र में सक्रमित पानी में तैरने से होती है। इसके कारण चर्म रागे और अन्य बीमारियों के लक्षण दिखते हैं जो काफी घातक हाते हैं। इन बीमारियों के जीवाणु 200C या उससे ज्यादा तापमान पर पानी में रहते हैं। समुद्री जीवाणुओं द्वारा हाने वाली इस बीमारी को विब्रियो वननीफिकस कहते हैं। जानकारी के अनुसार इस तरह के जीवाणु अमेरिका की खाड़ी में पाए जाते हैं। और उनकी पहचान बाल्टिक सागर में तैराकी करते हुए तीन लोगों में की गई है। इसी बीमारी से डेनमार्क में एक मौत भी हुई है। इटली समुद्र तट पर रहने वाले लोग भी ओस्ट्रो ओपसिस आवेटा जीवाणु से सवमित हुए हैं। वास्तव में वैज्ञानिक की चिन्ता सही है कि यदि इसी तरह पर्यावरण प्रदुषित इसी गति से बढ़ता गया तो कई संक्रामक बीमारियाँ विश्व के देशों को घेर लगीं। चीन, भारत व विकासशील देशों को संभल जाना जरूरी है। इस समय भारत में कारों, बसों, ट्रकों मोटर साईकिलों का उत्पादन, विक्रय और उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नए उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं। भारत जैसे विकसित क्षेत्रफल वाले देश के पर्यावरण में इन वाहनो के कारण 100 करोड़ टन कार्बनडाई ऑक्साइड शामिल हाने लगगीं तब क्या होगा ? वैज्ञानिको का मानना है कि जो देश ग्रीन हाउस गैसो का सबसे कम उत्पादन करते हैं उन्हे ही जलवायु में हाने वाले परिवर्तनां से सबसे अधिक जूझना हागा पृथ्वी के तापमान में हाने वाले परिवर्तन से अफ्रीका महाद्वीप के कुछ भागो एशिया और दक्षिण अफ्रीका को मलेरिया जैसे रागों या पयेजल की कमी जैसी मुश्किलो को झेलना हागा। विनकोसिन विश्वविद्यालय और डब्ल्यू.एच.ओ. के शोधकर्ताओ ने जलवायु परिवर्तन के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किए गए अध्ययन में पाया कि अफ्रीका तटीय देशों और अटलांटिक एवं हिन्द महासागर के क्षेत्रों में इसका जबरदस्त दुष्प्रभाव पड़ेगा। प्रो. जीनाथन पैटज ने कहा कि शोध पाया गया है कि जो देश इसके लिए कम जिम्मेदार हैं वही इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। शोधकर्ताओ के अनुमान के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण हाने वाले रोगों से प्रभावित लोगों की संख्या वर्ष 2030 तक दोगुना हो जाएगी। इन रसायनों में कुछ बहुत ही जहरीले और घातक हैं ये शरीर में एलर्जी पैदा करते हैं और शरीर के नाजुक अंगो जैसे आंख, कान, फेफड़े और मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर डालते हैं। गर्भवती महिलाओं पर इसका असर इस हद तक घातक हो सकता है कि भ्रुण में स्थायी विकृतियां पैदा हो सकती हैं जो कई पीढ़ियां तक बनी

रह सकती है अगर ये रसायन वायुमण्डल में रिस जाए, जैसा कि भोपाल में हुआ तो नतीजा साफ है मौत बढ़े पैसे पर मौत । भोपाल गैस काण्ड को हम नहीं भूले हैं परन्तु विश्व में भोपालों की कमी नहीं, हर कहीं, हर कभी भोपाल फूट सकते हैं। जिस गति से नए रसायन बन रहे हैं उस गति से उसके गुण-दोष की जांच पड़ताल नहीं हो पा रही है। हरीत क्रांति के नाम से प्रचारित की गई औद्योगिक कृषि में कीटनाशकों व रासायनिक खादों का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। इससे हर तरह के खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के अंश मौजूद पाये जाने लगे हैं। अन्न, जल, फल, सब्जियां, दूध, मांस, मछली सभी में जो शरीर में पहुंच कर नुकसान तो पहुंचाते ही हैं। देश में सिलिकोसिस की बीमारी को पता सबसे पहले 1947 में लगा था। उन दिनों कर्नाटक की कोलार सोना खदानों में काम करने वाले लोगों में यह बीमारी पाई गई। यह रोग कोयला, संगमरमर, चांदी, सीसा, जस्ता और मैंगनीज की खदानों में काम करने वालों में अक्सर पाया जाता है। बिहार की संगमरमर खदानों में हर तीन में से एक मजदूर सिलिकोसिस से पीड़ित है। मजदूरों की सुरक्षा के प्रति कारखानों में काफी लापरवाही बरती जाती है। ऐसबोटोसिस- रासायनिक शब्दों में यह एक सिलिकेट यौगिक है। इसे इमारतों का ढांचा खड़ा करने में खासा उपयोगी पाया गया है। परन्तु इसे जिस रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वह बेहद हानिकारक है। इसके कण बहुत ही बारिक होते हैं जो सांस की नली से फेफड़ों में जमा हो जाते हैं जिससे फेफड़े अवरूद्ध होते हैं। इस रोग को पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। ब्रिटेन में एस्बेस्ट कारखाने से एक किलोमीटर दूर वाले लोगों में भी इसके कणों ने कैंसर फैलाया है। आज अगर हम पर्यावरण के बचाव के लिए आगे नहीं आते हैं तो कल का विकास विनाश में बदल जाएगा।

अंत में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के उत्तर खोजना कठिन है पर हमें तो खोजना ही चाहिए। इन सब पर विचार किये बिना मानव समाज सुसीबत में होने वाला है। यह पर्यावरण कैसे सुधरेगा, हमारी प्राकृतिक सम्पदा नए सौदागरों के हाथों से कैसे मुक्त होगी। यह सब कुछ सम्पूर्ण मानव जाति की पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही संभव हो सकता है।

संदर्भ

1. पर्यावरण विकास (पर्यावरण एवं विकास पर राष्ट्रीय पत्रिका)
2. परिस्थितिकी एवं पर्यावरण (वातावरण) बी.पी.गुप्ता
- 3- Encyclopedia of Ecology, Environment and Pollution - M.G. Chitkara.
4. पर्यावरण चेतना - धनंजय वर्मा (म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी)
5. पर्यावरण एवं सनविकास - प्रो. जगदीश सिंह 6. नई दुनिया, इण्डिया टुडे आदि